

DOSTOYEVSKIY ASARLARIDA QAHRAMONLAR RUHIYATI

Muxammadiyeva Madina Abdunazar qizi

Termiz davlat universteti 2-kurs talabasi
madinamuhammadiyeva21@gmail.com

Muborak O'rozova O'ral qizi

Termiz davlat universiteti 2-kurs talabasi
Muborakorozova2005@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637200>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Dostoyevskiyning "O'lik uydan maktublar" va "Jinoyat va jazo" asarlarini tahlil qilish asnosida qahramonlar xarakteristikasi ochib beriladi va roman syujetining psixologik tabiati haqida so'z boradi. Maqolada mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR: Roman syujetining psixologik tabiati, o'grilar va qotillar, gazablangan kambag'allar, "O'lik uydan maktublar", "Jinoyat va jazo", ruhiyat, xarakteristika.

Ma'lumki, Fyodor Dostoevskiy bir muddat surgunda og'ir mehnat bilan o'tkazgan. Qamoqda kechirgan hayoti u uchun juda ko'p narsalarni tahlil qilish, tushinish imkonini berdi deyish mumkin. Sibirdagi og'ir hayoti Dostoyevskiyning "O'lik uydan maktublar" deb nomlangan pishiq asar yaratishiga fundament vazifani o'tagan. Bu haqda Jovli Xushboq "Yostiqdoshga yolchimagan adib yoxud "Fyodor Dostoyevskiy hayotidan ayrim lavhalar" deb nomlangan maqolasida "Ehtimol, Sibir surgunidagi jabu jafolardan yelkasi yag'ir bo'lmaganida "O'lik uydan maktublar" asaridek hayotiy, badiiy jihatdan xiyla pishiq asar dunyoga kelmasmidi? Sibir, qamoqxonasidagi chirkin hayot tasviri bunchalik tabiiy chiqmagan bo'lardi, balki..." Yozuvchi u yerda bo'lganida, turli xil odamlarga duch keladi va odatda og'ir mehnatda xizmat qiladiganlar - siyosiy mahbuslar, jinoyatchilar, o'grilar va qotillar bilan birga yashashga va suhbat qilishga to'g'ri keladi. "Jinoyat va jazo" romanini tahlil qilish haqida gapirganda, bu haqiqatni hisobga olish juda muhimdir, chunki u yerda, og'ir mehnatda vatandan uzoqda, Dostoevskiy bu odamlarning taqdirini sinchkovlik bilan o'rgangan va tahlil qilgan. Fyodor Dostoyevskiy uchun nafaqat ularning hayotiy voqealari, balki u yoki bu odamni jinoyat sodir etishga undagan sabablar ham qiziq bo'lgan, Dostoyevskiy bulardan o'zi uchun muhim xulosalar chiqardi. Bu xulosalar bizga "Jinoyat va jazo" romanini tahlil qilishda, Raskolnikov obrazini ochishda katta yordam beradi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda jinoyatchilar ko'pincha Rossiyadagi odamlarning ijtimoiy ahvolidan norozilik bilan harakat qilishgan. Darhaqiqat, tenglik haqida gapirishning iloji yo'q edi, dehqonlar uchun krepostnoylik bekor qilindi va ularning ko'plari, agar ko'pchilik bo'lmasa, qashshoqlik chegarasidan pastroq bo'lishdi. Bunday g'azablangan kambag'allar nima qilishlari mumkin edi? Aftidan, xulosa o'z-o'zidan paydo bo'ladi – dehqonlar ichib, haddan oshdi va shaharda yashash uchun jinoyatlar, o'g'irliklar qilishdi. Mamlakatdagi og'ir hayot, hukumatning chirib ketgan siyosati odiiy odamlarni jinoyat va faxsh ishlar qilishga va shu yo'l bilan o'zlarini va oilalarini boqishga harakat qilishdi. Iqdisodiy muommolar adibning real hayotida ham o'z aksini topgan. Dostoyevskiy ham pul bilan bog'liq muommolardan yiroq bo'lmagan. Shuning uchun ham adibning dastlabki asari bekorga "Bechora odamlar" deb nomlanmagan. Dostoyevskiyning "Jinoyat va jazo" romani ham oddiiy odamlar hayotida kechadigan voqealar asosida yoritilgan. Asarni tahlil qilib, Fyodor Dostoevskiy ushbu global muammoni Rossiyada qanday hal qilish bo'yicha o'z qarashlarini taklif qilgan va buni asar davomida singdirgan. Misol uchun, asar

qahramonlaridan biri Razumixin tomonidan aytilgan; “jinoyat itimoiy tuzumning adolatli emasligidan norozilik tarzida ro’yobga chiqadi – vassalom, boshqa hech gap-so’z yoq, hech qanday sabablar tan olinmaydi – hech nima!..

1. Asarning bosh qahramoni Lujin nutqi bilan aytganda: “- Rodion Romonovich Raskolnikov, janob talaba yoki sobiq talaba?”.

Raskolnikovning psixologik tabiati o’ta murakkab. Raskolnikov faqatgina pulsizlik, kambag’allik va qashshoqlik bilangina xarakterlanmaydi, balki miyaga chuqur o’rnashib olgan, bir qaraganda ezgu va gumanistik, boshqa tomondan qarasa, g’oyat xavfli hamda yuqumli g’oyalar, xayollar girdabidagi talvasali vaziyatda. Bunday murakkab psixologik vaziyat kitobxonni ham chuqur fikir yuritishga majbur qiladi. Kimdir biz inqilobiy harakat va avtokratiyani ag’darish haqida gapiryapmiz, deb o’ylaydi, lekin yozuvchi boshqacha rivojlanishni ko’rdi - bu nasroniy axloqini ommaga joriy qilish orqali xalqning ma’naviy hayotini yaxshilash kerak degan g’oyani ilgari surmoqchi bo’ladi bizningcha. Darhaqiqat, insonning yuragiga ta’sir qiladigan va uning ongini vangi ruhini qayta tiklashi mumkin bo’lgan xristian tamoyillari tushunchasi mavjud. Biroq, jinoyatchilikning o’sishiga nafaqat odamlarning dahshatli moliyaviy ahvoli sabab bo’ldi, balki yangi falsafalar ham bu o’sishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Roskalknikov o’zini Napalion bo’laman deb o’yaldi. U bir jinoayat katta fojea emas deb hisobladi. Bu jinoyat orqali boshqalarning ahvolini yaxshilash mumkin deb ishonadi. Raskolnikovning “Jinoyat haqida...” deb nomlangan maqolasida: “Yodimda, men jinoyatchining jinoyat qilish jarayonidagi ruhiy holati haqida yozgan edim” deydi. Maqolada “...barcha odamlar “odmi” va “favqulotda” kishilar deb ajratiladi. Odmi odamlar mumin-qobil bo’lib yashashlari kerak, qonunlarni buzmasliklari lozim, negaki, ular oddiy odamlar-da. Favqulodda odamlar bo’lsa, istagncha jinoyat qilishlari va istagancha qonunlarni buzushlari mumkin ekan, ular bunga haqli ekanlar, nega desangiz, ular boshalarga o’xshamaydigan favqulotda odamlar ekan-da...”

Bunday fikrlar asarda obrazlar tilidan aytilsa-da, aslida ular Dostoyevskiyning qalbidagi gaplar edi. Buyuk shaxslarning ko’pchiligi ham aslida qotil bo’lgan deya Likurg - qadimgi Sparta davlatining asoschisi, Salon – Qadimgi Yunonistonda islohotlar o’tkazgan davlat arbobi va Napalion kabi tarixda o’zlaridan abadiy nom qoldirgan shaxslarni keltirib o’tadi. Asarning boshobrazi Roskalknikov o’zining g’oyasi boshqalar uchun foydali bo’ladi degan fikirda sudxo’r kampirni o’ldirib jinoyat qilishga va o’zidagi fikirning to’laqonli haq ekanligiga ishonar edi. Raskolnikov tomonida aytilga yana bir jumlagi e’tibor qaratmoqchiman. “Mening odamlarni odmi va favqulodda shaxslarga bo’lishimga kelganda, ehtimol, bu unchalar asoslanmagandir, roziman, lekin men bunda to’la aniqlik ham talab qilayotganim yoq. Men faqat o’zimning asosiy g’oyamga ishonaman. Gap shundaki, tabiat qonunlariga ko’ra, odamlar umuman ikki toifaga bo’linadilar: past toifa (odmi odamlar), o’ziga o’xshaganlarni uchratishdan boshqa narsaga yaramaydilar, ular urchish naterialidirlar va ikkinchi – odam deb sanasa arziydigan va hayotda ,o’z muhitida yangilik, yangi so’z barpo qilish iqdidoriga, qudratiga ega bo’lganlar...”

Raskolnikov ham Napalion bo’lishim mumkin deb o’yladi, hamma narsaning yechimini sudxo’r kampirni o’ldirish deb o’yladi. Uning ruhiyatida ikki turdagi qarama-qarshilik kurashardi. Ayni damda birinchisi, kampirniki kkinchisi, bu jinoyot-ku, degan fikrlar qiynab keladi. Misol uchun Raskolnikovning maqolasidan yuqoridagi jummalarni yana davom etirishni maqul topdik. “...birinchi toifadagi, ya’ni material bo’luvchilar o’z tabiatlariga ko’ra, yangilikka qarshi bo’lgan, batartib, chegaradan chiqmaydigan, tobe bo’lib yashaydigan va tobe bo’lishni yaxshi ko’radigan odamlardir umuman olganda. Menimcha, ular yaralishdan mute bo’lish

uchun yaratilganlar,ularning peshonasiga yozilgani shu va bunda ularning shanini yerga uradigan hech qanday yomon narsa yoq. Ikkinchi toifadagi odamlarning bari qonunga xilof ish tutadilar, ular buzg'unchilardir yoki qobiliyatlariga ko'ra, shunga moyildirlar Rodion Raskolnikovning "Jinoyat va jazo" romanidagi tahlilini Rodion Raskolnikov "Jinoyatva jazo" romanining bosh obrazi bo'lganligi sababli, u haqida gapirishni maqul deb bilamiz.

"Jinoyat va jazo" asarini qisqacha tahlil qilar ekanmiz, ushbu personaj, ya'ni Raskolnikov obrazini muhokama qilmasdan turib asar mohiyatini ochib berish imkonsiz bo'lar edi.Shunday qilib, Rodion Raskolnikov haqiqatan ham kambag'al edi, lekin u eski sudxo'rni nafaqat qashshoqlik, balki asosan mafkuraviy fikrlar tufayli o'ldirishga qaror qildi. Raskolnikov oltmishlarga rogan sudxo'r kampir Alyona Ivanovnanigina emas, uningo'ttiz besh yoshlardagi, birovga zarari tegmaydigan o'gay singlisi Lizaveta Ivanovnani ham naq qansharidan chopib, miyasini qoq ikkiga bo'lib yuborishga majbur bo'ldi. Mana shu mudhish manzara moziyda necha minglab marotaba yuz bergan, bugungi dunyoda ham to'xtovsiz ro'y berib turganligining guvohi bolmoqdamiz.Asar haqida xulosa qilarekanmiz,jinoyatga jazo muqarrar ekanligi yana bir bor o'z isbotini topganligi, shubhasiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.F.Dostoyevskiy "Jinoyat va jazo" Toshkent 2021 329- bet
2. M.F.Dostoyevskiy "Jinoyat va jazo" Toshkent 2021 333- bet
3. M.F.Dostoyevskiy "Jinoyat va jazo" Toshkent 2021 333- bet
4. M.F.Dostoyevskiy "Jinoyat va jazo" Toshkent 2021 bet -336
5. Zulfiya Pardayeva "Hozirgi o'zbek romanchiligi taraqqiyot tamoyillari" Toshkent 2003 - 255 bet